

INGLIS HÁM QARQALPAQ TILLERINDEGI ELIKLEWISHLERDÍN SESLIK QURILISN ÚYRENIW

Bayımbetova Mexriban Berdibaevna,
*Ajiniyaz atındaǵı NMPI, inglís tili hám
ádebiyatı kafedrası assistent oqıtıwshısı
bayimbetovam@mail.ru*

Mambetniyazova Hurliman Maratovna
*Berdaq atındaǵı QMU, Inglís tili hám
ádebiyatı baǵdarı 1-kurs studenti*

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14270798>

Eliklewishler - mánis hám forma tárepinenen óz aldına topar quraytuǵın, adam, haywanatlar hám basqa janlı hám jansız zatlardıń seslerine, háreket usıllarına eliklew etiwshi sózler bolıp tabıladı. Eliklewish sózler bir neshe seslerdiń belgili tártipte dizbeklesip keliwinen quraladı. Eliklewish sózlerdiń quramındaǵı sesler hár túrli mánilerdi, ses yamasa kórinisti túrlishe ańlatıwına qaray hár túrli formada qollanıladı.

Eliklewish sózlerdegi sesler belgili nızamlıqqa baǵınadı, yaǵnıy bul sesler pıtırańqı bolmastań jıyınalıq bolıp keledi. Eliklewish sózlerdiń quramındaǵı qaysı ses bolsa da (meyli dawıslı ses, meyli dawıssız ses) óz ornı menen qollanıladı. Bul sózlerdiń quramındaǵı seslerdiń ornın bir-biri menen almastırıp qoyıwǵa da bolmaydı.

S.V.Voronin inglís tilindegi eliklewishlerdi fonetikalıq qásiyetlerine qaray klassifikaciyalap shıǵadı. Onıń pikirine qaraǵanda, inglís tilinde eliklewishler 5 klasqa bólingen (Voronin S.: 46):

I. Instantlar – jıldam hám soqqıǵa ushıraytuǵın seslerdi bildiriwshi eliklewish sózlerdiń giperklassı, yaǵnıy adam tárepinen akustikalıq soqqı retinde qabıl etiletuǵın "ultra qısqqa", "jıldamli" shawqım. Olar taqıldıatıw, ǵıshırlatıw hám taǵı basqa tábiyiy seslerdi ańlatadı. Inglís tilindegi fonemalarda bul seslerge uqsas akustikalıq ayırıqshalıqlarǵa iye jabıq sesler /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/ esaplanadı. Mısalı, instant /tæp/, /pɒp/ “urıw, qaǵıw” - bul bir zat urılǵanda esitiletuǵın keskin sestıń akustikalıq nusqası.

II. Kontinyuantlar - sozımlı seslerdi bildiriwshi eliklewishlerdiń giperklassı. Bul toparǵa tiykarınan sozımlı /i:/, /æ/, /u:/, /ɔ:/, /ɑ:/, /ə:/ sesleri kiredi. Sozımlı ton (sesler uyǵınlıǵı, ırǵaq) yamasa ton-shawqım bolıwı múmkin. S.V.Voronin uyqas túrde sesler uyǵınlıǵı boyınsh kontinyuantlardı eki túrge - sap shawqım kontinyuantlar hám ton-shawqım kontinyuantlardı ajratıp kórsetedi.

Ton (sesler uyǵınlıǵı) kontinyuatlar klasına tiyisli sózler ózek elementi sozımlı (basım astında) seslerden quraladı. Dawıslı sestıń akustikalıq qásiyetleri jetkeriletuǵın

sestiń qásiyetlerin parıqlawda sheshiwshi rol oynaydı: pás sesler artqı únliler menen, al kúshli sesler aldınǵı unliler menen xarakterlenedi.

Solay etip, inglis tiliniń oraylıq elementin mısaldan kórip shıqsaq, *beep* /bi:p/ "biypıldaw" (ásbaplar haqqında), joqarı chastotalı dawıslı /i:/ bolıp, ol joqarı dawıslı sestı kórsetedi.

Jáne de inglis tilindegi **ton** (sesler uyǵınlıǵı) kontinyuantı sozımlı dawıssızlar (dawıssız + (tariyxıy) sozımlı) bolıp "ramkalanǵan" sozımlı únli bolıp tabıladı: *hoot*, *screech*.

Inglis tilindegi **shawqım** kontinyuantları tómendegishe kóriniske iye: Olar uzın shawqımlı sestı ańlatadı (soqqısız): ısqırıq, qırıldaw, tısrılaw, dızıldaw h.t.b.

Shawqımlı kontinyuantlardıń eń zárúrli elementi waǵırlı sesler bolıp, strukturalıq akustikalıq qásiyetlerine kóre nominaciyalanǵan sesler bolıp tabıladı. Inglis tilinde bular *s*, /z/, /ʒ/, /ʃ/, /θ/, /ð/, /f/, /v/ hám de /h/, bazıda /w/ (mısalı, ısqırıq /hıs/ "ııldı"). Dál instantlarda bolǵanı sıyaqlı, sap shawqım kontinyuantlarda únli ses járdemshi rol oynaydı.

Bir waqıtıń ózinde sesli kórinisti súwretlew ushın eki elementten - **shawqım hám tonnan** paydalanıladı hám tilimizde **tonoshum kontinyuantlardıń** kishi klasın payda etedi. Tonoshum kontinyuantı sozımlı dawıslı hám keminde bir frikativ dawıssızdan ibarat boladı (mısalı, *whoosh* /wu:ʃ/ (ısqırıq penen shıǵatuǵın).

III. Sap frekventativler – bul topar shawqımlı seslerdi ańlatıp, bir neshe soqqılardıń júz beriwinde ámelge asırılıp, bunda hár bir soqqı óz aldına bildirilmeydi, al izbe-izlikte bolǵan soqqılar bolıp tabıladı. Bul giperklassqa tiyisli sózler, *chirr*, *burl*, *creak* (qaltıraw, shıqırlaw, jarılıw) sıyaqlı sózlerdi bildiredi.

Zamanagóy inglis tilinde (Britaniya variantında) tolıq bahalı dep esaplanǵan sap frekventativler derlik joq. Qanday da bir sebepler menen 4 dana sóz bul topardı qurap tur (*arr*, *birr*, *jarr*, *burr*). Bunday tolıq qunlı sap frekventativlerdiń joqlıǵı járdemshi sóz frekventativler menen hám frekventativ-instant-kontinyuantlardıń kóp sanı menen bayıtılǵan.

IV. Instant-kontinyuantlar – eliklwishtiń aralas tórtinshi giperklassı bolıp, keyingi yamasa aldınǵı soqqısız (ton yamasa shawqım menen) soqqını bildiriwshi sózler *flap*, *thump*, *clash*. Bular óz gezginde tórt túrge bólinedi:

IK-1 soqqıdan keyingi tonlı instantalar-kontinyuant

eliklewishleri bolıp, soqqıdan keyin sesler uyǵınlıǵın (ton) ańlatadı. IK-1 de soqqı bolıwı, sesler uyqaslıqı bolsa sonorant retinde berilgen (inglis tilinde bul /m/, /n/, /ŋ/). IK-1 dúzilisi s - háreketshen hám sozılınqı, sonıń menen birge sóz aqırı tolıq jabıq halda bolıwı menen quramalılısıwı múmkin. Instantlarda bolǵanı sıyaqlı, IK-1 de dawıslı sesler ekinshi dárejeli rol oynaydı.

IK-2 sap shawqımnan keyingi soqqılı instant-kontinyuant bul eliklewish soqqıdan keyingi shawqımdı ańlatadı. IK-2 nıń tásiiri jabıq formada, shawqımlar sańlaqlar arqalı (frikativ formada) uzatıladı.

IK-3 soqqıdan aldınǵı sap shawqım+tonshawqımlı instant-kontinyuantlar bul eliklewishler shawqımnan keyin soqqı arqalı jaratılıwın ańlatadı.

IK-4 (sap shawqımlı ton "soqqıdan aldınđı -soqqıdan keyingi" + " soqqıdan aldınđı -soqqıdan keyingi sesler úylesimi(ton) -shawqım" instant-kontinyuantlar) bul eliklewishler hár túrli tonlar hám shawqımlar kombinacijaların ańlatadı (sonorantlar retinde ańlatıladı).

V. Aralas tipli frekventlar (FIK) Bul izertlewde aralas tipdađı frekventlerden paydalanıp, biz frekvent-kvazi-instantlardı (FI), frekvent-kvazi-kontinyuantlar (FK) (ton, shum, tono-shawqım) hám frekventler, kvazi-instantlar, kontinyuantlar (FIK) deymiz. Onomatoplardıń bul keń toparı tilde aralas seslerdi bildiriwge xızmet etip, birden-bir komponentti dissonant dawıslardı bildiredi *flirt, thrum, tramp* (Flaksman M.: 4).

Sonı atap ótiw kerek, onomatopoeialıq sózler túrli tillerde bir-birinen pariқ etiwı múmkin hám túrli mádeniyatlar seslerdi basqasha aytıwları hám ańlatıwları múmkin. Bunnan tisqari, birqatar eliklewishler regionlıq dialektlerge qaray bir neshe forma yamasa ózgerislerge ushırawı múmkin.

Qaraqalpaq tilindegi eliklewish sózlerdin sostavındađı dawıslı sesler hár qıylı orınlarda gezlesedi. Ayırım dawıslılar (a, e) eliklewish sózdiń hámme orında aktiv qollanılsa, al ayırım dawıslılar (o, i, u) sózdiń basında hám ortasında kóbirek qollanılgan menen sózdin aqırında hesh gezlespeydi.

Eliklewish sózlerde tiykarınan tilimizdegi dawıslıların (a, e, i, u, u, e, o, e, ı) hámmesi derlik qollanıladı. Al solardan **a, e, o, u, ı** dawıslıları eń aktiv qollanıladı da, al **á, ó, i** dawıslıları basqa dawıslılarday júde kóp qollanıla bermeydi (Embergenov U.: 25).

Eliklewish sózlerdiń sostavındađı dawıslı sesler juwan hám jıńishke bolıp bólinedi. Juwan dawıslı ses penen aytılatuđın eliklewish sóz jıńishke dawıslı menen aytılatuđın sózge qarađanda anađurlım ashıq túrde aytıladı.

Juwan dawıslılar menen aytılatuđın sózler jıńishke dawıslılar menen aytılatuđın sózge aytıw intonacijası, mánisi jađınan uqsas emes. Mısalı: *jalp-jalp* sózi *jelp-jelp* sózine qarađanda ashıq hám kúshli pát penen aytıladı.

a) Juwan dawıslılar: Tilimizdegi **a, o, ı, u** juwan dawıslıları eliklewish sózlerdiń hámme orınlarında aktiv qollanıladı. Sózdiń sostavında juwan dawıslılardıń birewi kelse, sođan ılayıq ses penen kóriniste ashıq bolıp ańlatıladı. Mısalı: **Ĝarsh-Ĝarsh** shansılđan nayzadan adamlar ókirip qulap atır (N Dáwqaraev). *Geyde bult astınan tuwlap shıqqan aydıń jamalı sabađınan úzilgen sarı jambılshaday jarq-jarq etedi* (K. Sultanov).

Juwan dawıslılardıń qaysısı bolsa da bir buwınlı hám eki buwınlı sózlerde gezlesedi. Mısalı: 1. *Digirman Aleksandrđıń qolında zır-zır aynaldı* (T. Qayıpbergenov). 2. *Ol qattı tońđanlıqtan zır-zır etedi* (sonda).

Bul mısallardıń birinshisindegi **zır-zır**, ekinshisindegi **zır-zırge** qarađanda aytılwı, ses yaki kórinisti ańlatıwı jađınan ózgeshelikke iye.

b) Jińishke dawıshlar: Jińishke dawıslı sesler eliklewish sózlerdiń sostavında kelip ses yamasa kórinistiń ashıq túrde bolǵanın ańlatpay, kerisinshe, kórinisti páseytip, sestı áste, qısqa shıqqanlıǵın bildiredi. Jińishke dawıslı seslerdiń hámmesi de eliklewish sózlerdiń sostavında aktiv qollanılmastan, olardan ú, e, i dawıslı sesleri sózdiń barlıq buwında kóp qollanıladı da, á, ó sesleri eliklewish sózlerde az gezlesedi. Jińishke dawıslıların eliklewish sózlerde qollanılıw tártibi olardıń qanday xızmet atqaratuǵının hár seske analiz beriw arqalı bilemiz.

Jińishke dawıslı ú sesi juwan dawıslı u sesiniń jubayı, ú sesi menen ayılǵan eliklewish sózler ses yamasa kórinistiń qısqa bolǵanın bildiredi hám bul ses jup sózdiń birinshi komponentinde turadı, al ekinshi komponentinde ú sesiniń aldınan qanday da bir dawıssız ses keledi. Mısalı. *Shıbınlar onıń bet-awzında úyme-júyme bolıp, uship-qonıp júr* (K. Sultanov). Ú sesi hámme waqıt sózdiń birinshi buwında turadı. Mısalı: *gúbir-gúbir, gútir-gútir, dúsir-dúsir* hám t. b.

Qaraqalpaq tilindegi dawıssız seslerdiń kóbisi eliklewish sózlerdiń sostavında gezlesedi. Ásirese b, t, sh, p, m, q, s, k, d, z j, r, g usáǵan dawıssızlar sózdiń barlıq orınlarda aktiv qollanılsa, al y, n, h, f, u dawıssızları joqarıdaǵı dawıssızlarǵa qaraǵanda eliklewish sózlerde siyrek ushırasadı.

Tilimizdegi dawıssız sesler jasalıw usılı menen dawıstıń qatiasına qaray **shawqımlı** hám **únli** (sonar) dawıssızlar bolıp bólinse, eliklewish sózlerdiń sostavındaǵı dawıssız seslerdi de usı tiykarda eki toparǵa bólip qaraymız. Solay stip, eliklewish sózlerdegi dawıssızlar a) shawqımlı hám b) únli (sonar) dawıssızlar bolıp ekige belinedi.

a) Shawqımlı dawıssızlar

Eliklewish sózlerdegi eń aktiv qollanılatuǵın shawqımlı dawıssızlarǵa **p, b, t, d, k, g, q, s, sh, j, g, g** sesleri kiredi. Shawqımlı seslerdiń qatarına kiretuǵın **j, z, s, g, sh** sesleri eliklewish sózlerde hár qıylı bolıp qollanıladı. Máselen, ayırım eliklewish sózlerdiń aqırı j, z, s, g, sh dawıssızlarına pitkende ol sózler basqa sózlerdey julıp alǵanday bolıp ayılmastan, sozılınqı turde ayıladı. Al geypara eliklewish sózlerdiń aqırı **k, p, t, q** seslerine pitkende bul sózler qısqa, julıp alǵanday bolıp ayıladı (Xudaykuliev M.: 44). Ses yamasa kórinis tez julıp alǵanday boladı. Mısalı: *shart etti, gúrp etti, panq etti* hám t. b.

Sundayaq shawqımlı **s, sh** seslerine pitken ayırım eliklewish sózlerdiń aqırı sozılıp ayılmay, ses yaki kórinis qısqa bolsa (bilsh etti, tırs etti), al geypara eliklewish sózlerdiń sońında, **sh, s** sesleri kelgende ol sózlerdiń aqırı sozılıp ayıladı. Mısalı: *Jılan maǵan qarap iss dep turǵan eken* („Jetkinshsk”)

b) Sonar dawıssızlar

Eliklewish sózlerdiń sostavında tilimizdegi barlıq sonar dawıssızlar aktiv qollanıladı. Sonar dawıssızlarǵa l, m, n, n, r, y, w, t. b. Olar sózdiń hár qıylı orınlarda ushırasadı. Mısalı: *lıq-lıq, murr-murr, ız-ız, gır-gır, gúrr-gúrr*.

Sundayaq geypara jup eliklewish sózlerdiń ekinshi komponentiniń aldında qanday da bir dawıssız ses qosılıp ayıladı.

W sesiniń aldınan J sesiniń keliwi:

Hámme qızlar úrkken qozılday óñir monshaqları uwdır- juwdır bolup tikeydi (T.Qayıpbergenov).

A sesiniń aldınan Ğ sesiniń keliwi:

Kóldiń ishi hár qiyli quslardıń dawısınan azan-ğazan (K.Sultanov).

Á sesiniń aldınan T sesiniń keliwi:

Esiktiń aldındağı terektiń shaqaları kóp jillardan beri putalmağan soń árre-tárre. (“Jas Leninshi”).

Jumısımızda inglis hám qarqalpaq tillerindegi eliklewishlerdiń seslik quramın tallawda, uqsaslıq hám parıqlardı itibarğa alğan halda, bul úyreniwdiń bir neshe aspektlerin keltirip ótsek:

Seslik quram boyınsha inglis tilinde eliklewishler instant, kontinyuant hám frekventler bolıp bólinse qarqalpaq tilinde seslik quramı boyınsha eliklewishlerinde seslerdiń jaylasıwı boyınsha juwan hám jıńishke dawıslılar hám de shawqımlı hám sonar dawıssızlar dep ayırıqsha toparlarğa ajratılğan.

Bul eki til de eliklewishlerdi jaratıwda uqsas seslerdi qollanadı, bul bolsa semantikalıq hám strukturalıq birliklerdi támiyinleydi. Uqsas dúzilis hám elementler, eliklewishler ishindegi dinamikalardıń ulıwmalıgın kórsetedi.

Ayırımashlıqların atap ótetin bolsaq, seslik quramında hám eliklewishlerdiń mánisinde ayırımashlıqlar bar bolıp, bul tillerdiń mádeniy hám lingvistikalıq ózgesheliklerine baylanıslı. Inglis tilinde eliklewishler kóbinese kontekstke baylanıslı túrde ózgeriwi múmkin, qaraqalpaq tilinde bolsa dástúriy hám qatań strukturalarğa iye.

Juwmaqlap aytqanda, bul izertlew, tiller arasındadı uqsaslıq hám ayırımashlıqlardı ashıp beriw arqalı eliklewishlerdiń til biliminde áhimiyyetin kórsetedi, ses, mánis hám mádeniy ózgeshelik arasındadı óz-ara baylanıslardıń bahasın bayıladı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Воронин, С. В. Основы фоносемантики / С. В. Воронин. – М.: Ленанд, 2006. – 46-48 с.
2. Ембергенов У. Хәзирги қарақалпақ тилиндеги еликлеуиш сөзлер. Нөкис.Қарақалпақстан. 1990. – 24-30 б.
3. Sayımbetov O. Ha`zirgi qaraqalpaq tili. Fonetika. Lekciyalar toplamı. No`kis. 2011.
4. Худайкулиев М. Подражательные слова в туркменском языке . Ашхабад. 1962. с.44.
5. Flaxsman M. Onomatopoeia and Regular Sound Changes. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2018. p.4.
6. Qudaybergenov M. S., Bayımbetova M. B. Inglis hám qarqalpaq tillerindegi ikonlıq (tulǵalıq) yaqi kóriniske eliklewish konseptleri. Вестник КГУ им. Бердаха. № 1(64) 2024. ISSN 2010-9075.305b.